

УЧЕТ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАГИРОВАНИЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
СИТУАЦИЯХ

Назирова Л.В.

И.о.доцент кафедры Психологии, факультет Педагогики

Ташкентского Университета прикладных наук

Проблема становления Личности на разных этапах онтогенеза и при различных условиях жизнедеятельности важный и наиболее часто рассматриваемый круг, как частных, так и междисциплинарных вопросов. Каким образом Человек адаптируется к окружающей действительности, каким образом регулирует свое поведение на что и как реагирует, чему уделяет время. Все эти вопросы являются одним из аспектов вышеуказанной проблемы. Личность зрелого человека имеет ряд ресурсов: физиологических, психических, социальных, духовных, которые он сознательно, либо не осознанно расходует для адаптации к окружающей ситуации. А как обстоит дело с несовершеннолетними и в особенностях с теми кто имеет ограниченные возможности по состоянию здоровья? Кто несет ответственность в случае возникновения экстремальной, чрезвычайной ситуации? На этот вопрос есть ответ юридический социальный – лица признанные недееспособными, нуждаются в сопровождении и за них несут ответственность те, кто с ними рядом. Всегда ли так? А как же тогда инклюзия и некоторые элементы социальной самостоятельности и самообслуживания? Всегда ли будут люди или специалисты, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности несовершеннолетних лиц с ОВЗ. Современные условия развития общества связанные с возникающими кризисами и угрозами устойчивому развитию общества: пандемия, экологический, экономический кризисс и др, требует от каждого мобилизации своих адаптационных возможностей и ресурсов. Как обнаружить эти ресурсы? На наш взгляд использование психологических практик стабилизируют эти возможности. В начале работы мы выдвинули предположение о том, что адаптационные механизмы развития психики независимо от умственных или иных возможностей, которые ограничены состоянием здоровья, мобилизуются в экстремальных жизненных ситуациях и определяют успешность прохождения данного этапа.

В начале тренинга проводилось знакомство и сообщались цели тренинга. Дети представлялись по очереди называли себя и отвечали на вопрос ведущего «Что Вам нравится

в людях?» «Какие люди Вам нравятся?». Дети по очереди отвечали: «Хороший», «Добрый», «Красивый», «Тот, кто Понимает».... Ведущий: В жизни бывают иногда случаются трудные моменты. Как Вы думаете к кому можно обратиться в трудной, экстремальной ситуации? Дети по очереди отвечали: «К родным», «К психологу», «К маме», «К взрослым».... Интересно что на тот же самый вопрос их ровесники ответили: “ к пожарному”, “полицейскому”, “МЧС”. В данных ситуациях можно определить с одной стороны эмоционально- чувственность реагирования и как следствие зависимость от внешне важных психоэмоциональных составляющих адаптационных структур, с другой стороны мы видим когнитивный пласт, реагирование в плане внутреннем направленным на обесценивание сложной ситуации. Далее просмотрим и обозначим некоторые моменты сильной стороны психоэмоциональных составляющих адаптационный механизм.

Упражнение 1. Цель: снятие психоэмоционального напряжения. Снижение тревожности связанной с ситуацией, работа с тревогами и страхами. Дети рисуют на свободную тему. После того как рисунок начал конкретизироваться, детям предлагается нарисовать страхи или выразить свое отношение к тому, что пугает. (в процессе рисования участники постепенно раскрывались).

Упражнение 2. Цель: повышение адаптационных ресурсов. Принятие себя и своего потенциала. На доске изображения Дерева без листьев. Ведущий говорит: в экстремальной ситуации Человеку нужны умения. Этому дереву не хватает листьев, каждое Ваше умение это один листок. Ваши достижения? Что Вы умеете?. Ведущий обращается к ребенку и за каждый ответ клеит листок на дерево пока оно все не заполнится. Участники семинара в основном говорили о своих профессиональных достижениях: умею танцевать, рисовать, играть в футбол, в шахматы, шить, готовить. Многие просто затруднялись ответить на этот вопрос. Ведущий активизирует всех и подводит итог.

После того как повышается ресурс и внутренняя мотивация к достижениям у детей срабатывает защитный механизм в виде агрессивных тенденций. Повышается тревожность и нервный выход агрессии во вне

(данное изменение свойственно не только лицам с органическим поражением мозга и в норме тоже). Реализовать агрессию и верно ее структурировать помогает игра в Кегли. Данный вид игр предложен психотерапевтами и широко используется в детской психиатрии.

Выстроив 10 кегель Ведущий предлагает по очереди сбить их, но при этом дает возможность самостоятельно выбрать расстояние. Большинство детей самостоятельно выбрали адекватное расстояние. Двое из тех у кого активизирована агрессия в отношении к родителям выбрали слишком дальнейшее расстояние, но удар проводился сильнее чем обычно (С.). Другой напротив установил минимальное расстояние и так же с силой ударил по кеглям.

Можно детям предложить болеть друг за друга. Поддержка была со стороны детей в виде хлопков и покрикиваний.

Это упражнение помогает перевести нервное напряжение в физическое. По заключению упражнения были заданы вопросы: Как Вы думаете, а что лучше подавлять в себе агрессию или выпустить ее наружу. Дети начали отвечать на вопрос по очереди: надо зайти в комнату и побить посуду, надо повесить грушу и представить обидчика попинать ее, надо погулять, посидеть и посмотреть в окно, надо слушать музыку и помолчать и один уникальный ответ «я вдохну добро и выдохну зло». Это еще раз доказывает, что для подключения адаптационных механизмов в чрезвычайной ситуации необходимо доверять внутренним ресурсам Человека независимо от его умственных, когнитивных возможностей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Любимов В.В. Психология восприятия М.: ЧеРо, 2007.
2. Никольская О.С. Дети с РДА. М: 1997
3. Гилберг П. Аутизм тиббий ва педагогик жихатлари. СПб,1998-143